

Zamonaviy Jamiyat va Innovatsiyalar

ILMIY NAZARIY JURNAL

ISSN 3060-544X

12

ISSN 3060-544X

ZAMONAVIY JAMIYAT VA INNOVATSIYALAR

ilmiy-nazariy jurnal

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО И ИННОВАЦИИ

научно-теоретический журнал

MODERN SOCIETY AND INNOVATIONS

scientific-theoretical journal

№ 12-son, 2025-yil

Jurnal O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi OAK Rayosatining 2025 - yil 24 - sentyabrdagi 375/5-son qarori bilan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning disertatsiya ishlari yuzasidan asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

Abduraxmonov Dilmurod Akramaliyevich,
Farg'ona davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi
Orcid ID: 0009-0004-5552-0588
UDK: 378.014.15

BO'LAJAK PEDAGOGLARDA KOGNITIV VA KREATIV FAOLIYATNI INTEGRATSIYALASH ORQALI KASBIY KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOY PEDAGOGIK ASOSLARI

Annotatsiya. Maqolada bo'lajak pedagoglarda kognitiv va kreativ faoliyatni integratsiyalash asosida kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslari, bo'lajak pedagoglarda kognitiv va kreativ faoliyatni integratsiyalash asosida kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning texnologik tizimi, bo'lajak pedagoglarda kognitiv va kreativ faoliyatni integratsiyalash asosida kasbiy kompetentlikni rivojlantirish samaradorligi o'rganilgan. Shuningdek, bo'lajak pedagoglarda kognitiv va kreativ faoliyatni integratsiyalash orqali kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy pedagogik asoslari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: bo'lajak pedagog, kreativ-pedagogik, kompetentlik, ta'lim-tarbiya, reproduktiv, retrospektiv, kompetensiya, kasbiy kompetentlik, kreativ-pedagogik yondashuv, texnologik tizim, nazariy-metodologik asos.

Аннотация. В статье рассматриваются теоретико-методологические основы формирования профессиональной компетентности будущих педагогов на основе творчески-педагогического подхода, технологическая система формирования профессиональной компетентности будущих педагогов на основе творчески-педагогического подхода, эффективность формирования профессиональной компетентности в будущем педагогов на основе творчески-педагогического подхода. Также были проанализированы возможности творчески-педагогического подхода к подготовке будущих педагогов.

Ключевые слова: будущий педагог, творчески-педагогический, компетентность, образовательная, репродуктивная, ретроспектива, компетентность, профессиональная компетентность, творчески-педагогический подход, технологическая система, теоретико-методологическая основа.

Abstract. The article examines the theoretical and methodological foundations of developing professional competence in future pedagogues based on a creative-pedagogical approach, the technological system of developing professional competence in future pedagogues based on a creative-pedagogical approach, and the effectiveness of developing professional competence in future pedagogues based on a creative-pedagogical approach. Also, the possibilities of a creative-pedagogical approach to the training of future pedagogues were analyzed.

Key words: future pedagogue, creative-pedagogical, competence, educational, reproductive, retrospective, competence, professional competence, creative-pedagogical approach, technological system, theoretical-methodological basis.

Kirish. Zamonaviy ta'limda kasbiy kompetentlikni rivojlantirish bosqichma-bosqich, pedagogik turkum fanlarining integratsiyasi, fanlararo aloqadorlik darajasida innovatsion yondashuv asosida pedagogik faoliyatida hamda muammoli masalalarni hal qilish orqali amalga oshiriladi. Bugungi kunda kasbiy kompetentlikni rivojlantirish eng qiyin vazifalardan biridir. Ayniqsa, ta'limni modernizatsiyalash davrida pedagogik faoliyatga moslashish muammosi tobora murakkablashib bormoqda. Kasbiy kompetentlik ixtiyoriy va hissiy fazilatlar, intellektual salohiyat, amaliy ko'nikmalar, o'zini o'zi boshqarish qobiliyatlari va shaxsning ijtimoiy-madaniy faoliyati darajasini aks ettiruvchi individual fazilatlarning o'zaro bog'liqligi asosida shakllanadi. Rivojlangan davlatlarda shakllangan ananaga muvofiq kasbiy malakada mutaxassisning metodik kompetentligi, uni rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'lim tizimi esa – bilim, ko'nikma va malakalar darajasi bilan o'lchanadi.

Adabiyotlar tahlili va metodlar. Kasbiy faoliyatga tayyorlash, bo‘lajak pedagoglarda kreativ-pedagogik yondashuv asosida kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-falsafiy va pedagogik-psixologik asoslari Wilson, J.Kim, Angela Stoff, Benjamin Bloom, Brian Cole, Drapeau Patty, Jaslin Holberg, Merriembar Jeron, O.A.Kolesnik, B.T.Lixacheva, A.I.Mishenko, V.A.Slastenin, L.F.Spirina, L.G.Semushina, V.P.Bespalko, V.M.Monaxov, G.L.Ilin, T.K.Smikovskaya, N.Shodiyev, B.Adizov, O.Jamoldinova, I.Isayev, Sh.Mardonov, U.Mahkamov, O.Musurmonova, S.Nishonova, V.Slastenin, D.Ro‘ziyeva, B.Xodjayev, Sh.Sharipov, Sh.Shodmonova, Y.Shiyanov, N.Egamberdiyeva, M.Quronov kabi olimlarning ilmiy izlanishlarida tadqiq etilgan.

Natijalar va muhokama. Insonlar kreativ bo‘lib dunyoga kelmaydi, balki ularning barchasi harxil darajadagi har birimizga xos bo‘lgan potensialni amalga oshirish uchun tashqi muhit imkoniyatlarni taqdim etishiga bog‘liq. Kreativlik odatdanoan’anaviy yondashuvlarni o‘z ichiga olgan oddiy narsaning aksi sifatida qaraladi. S.Spearman bu “yangi aloqalarni o‘zgartirish va yaratish orqali yangi mazmun yaratadigan inson ongining kuchi”, deb ishongan. V.Simpson kreativlikni “fikrlash jarayonida tushunchalarning umumiy qabul qilingan, odatiy tartibini buzish qobiliyati” deb ta’riflagan. Z.T.Nishanova o‘zining doktorlik dissertatsiyasida kreativlikning ko‘plab ta’riflarini tahlil kilib, ijodiy fikrlashning modelini yaratadi. U “ijodiy fikrlashni tushuncha, tasavvur, bilim, ko‘nikma, fikr, motivatsiya va e’tikodga asoslangan holda yaratish lozimligini ta’kidlaydi”. Uning ijodiy fikrlash negiziga tasavvurni belgilashi ham bejiz emas, negaki fikr, g‘oya, amalga oshirilayotgan bir ish-harakat, voqelik, avvalo, shaxs tasavvurida paydo bo‘lib, tushunchalarni anglash, bilim, ko‘nikmalarni egallash va vaziyatga nisbatan motivatsiyaning uyg‘onishi natijasida, Z.T.Nishanova tahliliga ko‘ra, insonda ijodiy fikrlash jarayoni yuzaga keladi.

Shaxs kreativlik darajasiga ko‘tarilish uchun boshqalardan farqliholatda qo‘shimcha mustaqil izlanishi, tasavvur va qobiyatlarini rivojlantirishga intilishi, tarixiy va zamonaviy adabiyotlarni ijodiy, ilmiy jihatdan erkin tahlil etishi, dunyo o‘zgarishlaridan xabardorbo‘lishi, buning uchun ommaviy axborot vositalari, internet tarmoqlaridan unumli foydalanishi, o‘quv jarayonida erkin fikrlar yuritishi, yangi bilimlarni qiziqish hamda ishtiyoq bilan o‘zlashtirishi, o‘z-o‘zini nazorat qilib borishi lozim. Talabalik davrida kreativlikni rivojlantirishning o‘ziga xos xususiyatlaridan biri – bu davrda ixtisoslashtirilgan kreativlikni shakllanishidir. Aniqroq qilib aytganda, bu davrda kasbiy faoliyatgaintilish motivatsiyasi ulardagi bilim faolligini rivojlanishi, o‘z hayot tarzini aniqlash individuallashtirish jarayoni bilan uyg‘un holatda kechadi.

Ma’lumki, har qanday shaxs o‘z kasbiy bilimlarining o‘sishi natijasida muayyan faoliyat tajribasini egallaydi. Shuning uchun shaxso‘zining kreativligi bilan o‘z kasbiy faoliyat tajribasini yaratishi, takomillashtirishi lozim. Bunday tajribalarni talabalar oliy ta’lim muassasalarida ta’lim-tarbiya olish natijasida o‘zlashtirib, butun hayoti davomida boyitib boradi. Shunday ekan, talabalar ta’lim jarayonida nafaqat nazariy bilim asoslarini o‘zlashtirishi, balki sohaga yo‘naltirilgan kasbiy kompetensiyalarni egallash, kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirishga ham alohida e’tibo qaratish maqsadga muvofiq.

Zamonaviy ilmiy adabiyotlarda va rivojlangan davlatlar qonunchiligida ta’lim natijalari nafaqat bilim, ko‘nikma va malakalar orqali, balki shaxsning ta’lim jarayonida egallagan kompetensiyalari orqali aniqlanishi ta’kidlanadi. Kompetensiya - bu oliy kasbiy ta’lim mazmuni uchun ayniqsa muhim bo‘lgan, o‘quv jarayonining rejalashtirilgan maqsadi, u mutaxassis uchun kasbiy faoliyat talablari va uning malakasi asosida shakllanadi. “Kompetensiya lotincha so‘z bo‘lib, erishaman, to‘g‘ri kelaman degan ma’nolarni bildiradi”. Kompetensiya – subyektning maqsadni qo‘yish va unga erishish uchun tashqi va ichki imkoniyatlarni samarali birga tashkil qila olishga tayyorgarligi, subyektning muayyan kasbiy masalalarni yecha olishga shaxsiy qobiliyatidir. N.M.Muslimovning ta’kidlashicha inglizcha “somretense” tushunchasining lug‘aviy ma’nosi “qobiliyat” demakdir, biroq “kompetensiya atamasi bilim, ko‘nikma, mahorat va qobiliyatini ifoda etishga xizmat qiladi”. “Kompetensiya” atamasi tilshunoslikda ilk bor XX asrning 50-60 yillarida qo‘llangan va insonning biror faoliyatini amalga oshirish layoqatini anglatgan. A.Xutorskoy va A.Zimnyaya tomonidan “kompetensiya” va “kompetentlik”

tushunchalariga berilgan ta'riflarda kompetensiya muayyan faoliyatda talab etiladigan xulq-atvor, o'zini tutish, kompetentlik esa mana shu talabga moslik darajasi, kompe-tensiyani namoyon qilishning natijasi deb talqin etilgan.

Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyani rivojlantirishda ularning umummadaniy ko'nikmalari, mutaxassislik bilimlari hamda shaxsiy fazilatlarini shakllanishida uyg'unlikka erishish taqozo qilinadi. Shu bois o'quv rejalarida ko'zda tutilgan barcha bilimlarga oid fanlarning integratsiyalashuv zarurati yuzaga keladi. Demak, integrallashgan metodik faoliyatni o'qitishda fanlararo aloqalarni mustahkamlashga asoslanadi. Talabalarning fanlarni o'zlashtirishida mustaqil fikrlashi, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish maqsadida yangi pedagogik texnologiyalar, o'qitishning interfaol usullaridan foydalanishning ahamiyati kattadir. Binobarin, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim hamkorlik pedagogikasi, kichik guruhlarda ishlash usullari ta'sirida yaxshi samara berishi mumkin. Ta'lim texnologiyalari samaradorligini yanada oshirishda zamonaviy axborot kommunikatsiyalarini keng joriy etish yaxshi natija beradi.

Bugungi kunda haqiqiy kognitiv tizimlarni yaratish uchun raqamli texnologiyalarning o'ziga xos xususiyatlariga ega bo'lishining o'zi yetarli emas edi. O'qitish metodikasi va texnologiyalariga keng ko'lamli ravishda kirib kelgan bunday texnologiyalarning eng asosiy kamchiligi ular tomonidan bajariladigan intellektual amallarning oldindan ishlab chiqilgan dastur doirasi bilan cheklanganligi, ijodiy fikrni mustaqil ravishda asoslash, uni pirovard ijobiy natijaga mustaqil ravishda yo'naltirish imkoniyatining yo'qligi edi. Shu bois raqamli texnologiyalarni qo'llashdan erishilgan natijalarga uzil-kesil baho berish ulardan ijodiy pedagogik jarayonda foydalanish yoki foydalanmaslik yuzasidan qaror qabul qilish ijodkor pedagogning o'ziga havola qilinadi. Albatta, innovatsion pedagogik jarayonda bunday masalalarni o'qituvchining o'zi tomonidan hal qilinishi, ularni aqlli mashinalarning zimmasiga to'liq yuklab qo'yishni imkoniyati yo'q. Shu bilan bir qatorda yangilikni yaratish va aqliy salohiyatdan mustaqil foydalanish orqali kasbiy vazifalarning bir qismini kognitiv layoqatga ega bo'lgan kompyuter texnikasidan va texnologiyalardan foydalanishni yo'lga qo'yish zarurati yuzaga kelgan.

Xulosa. Bugungi kunda ta'lim jarayonida faol foydalanilib, ijobiy natijaberayotgan kompetensiya tushunchasini imkon qadar tahlil qilib va umumlashtirgan holda ushbu tushunchani oliy ta'lim talabasi shaxsiga qarata quyidagicha izohlash mumkin: "Kompetensiya" – bu talabaning ma'lum yo'nalishda bilimlarni o'rganish va egallagan bilim, ko'nikma va qobiliyatlarini tizimlashtira olish, amaliy faoliyatida samarali, muvaffaqiyatga yetaklovchi tarzda qo'llay bilishga yo'naltirilgan tayyorgarligidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Maslow A.X. The father reaches of human nature NY: Viking. – 1971. Harmondworth, Eng: Penguin Books. – 1973. – P. 126-128.
2. Torrance, E. P. (1981), Thinking creatively in action and movement, Bensenville (IL), Scholastic testing service.-P. 56.
3. Большой психологический словарь. – М.: Прайл-ЕВРОЗНАК. Под ред. Б.Г.Мещерякова, акад. В.П.Зинченко. 2003. – 92 с.
4. ИльинЕ.П. Психологиятворчества, креативности, одаренности. СПб.:Питер, 2009. - 448с
5. Новейший словарь иностранных словивыражений. -Мн.: Харвест. –М.: ООО "ИздательствоАСТ", 2001. – С.202.